

**ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ БИЛАН БОҒЛИҚ
ИШЛАРНИ ЮРИТИШ БЎЙИЧА АЙРИМ ХОРИЖИЙ
ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ**

Ўзбекистон Республикаси
Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби тингловчиси
Умаров Султон Зулфиқорович

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори билан боғлиқ ишларни юритиш, хусусан, айрим хорижий давлатлар тажрибаси **қиёсий ўрганилиб ўрганилган.**

Хусусан, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори мажбурий ҳисобланиши **ҳуқуқий таҳлил қилинган.**

Калит сўзлар: **ҳакамлик суди, ҳал қилув қарори, ижро, суд, низо, ваколат, қонун, протест**

Маълумки, хорижий давлатларда ҳакамлик судлари фуқаролар, айниқса тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги низоларни ҳал қилишда муҳим рол ўйнайди. Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, ривожланган хорижий давлатларда нафақат тадбиркорлар, балки фуқаролар ҳам умумий юрисдикция судларига қараганда ҳакамлик судларини афзал кўрадилар. Бунинг бир қатор сабаблари мавжуд бўлиб, улардан энг асосийси ҳакамлик судларида низоларнинг холис ва кенг тортишувлар асосида кўрилишининг кафолатланганлигидир. Сабаби низоларнинг ҳакамлик судларида кўрилиши тарафларнинг хоҳиш-иродасига, улар томонидан аввалдан тузилган ҳакамлик битимига боғлиқ бўлади.

Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори билан боғлиқ ишларнинг ваколатли судлар томонидан кўрилиши борасида Россия Федерацияси тажрибасига кўра, "Россия Федерациясида арбитраж (ҳакамлик муҳокамаси) тўғрисида" Федерал қонунининг 40-моддаси айнан Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорига шикоят қилиш тартибини назарда тутди¹. Унга асосан доимий фаолият кўрсатувчи ҳакамлик органи томонидан ҳакамлик муҳокамасини юритишни назарда тутувчи ҳакамлик келишувида тарафлар ўзларининг тўғридан-тўғри келишуви бўйича ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори тарафлар учун якуний бўлишини назарда тутишлари мумкин. Якуний арбитраж қарори қайтариб олинмайди. Агар ҳакамлик келишувида ҳакамлик судининг қарори якуний эканлиги назарда тутилмаган бўлса, бундай қарор Россия Федерацияси процессуал қонунчилигида белгиланган асосларга кўра бекор қилиниши мумкин.

Шунингдек, мазкур қонуннинг 41-моддасига кўра, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори мажбурий ҳисобланади ва агар унда ижронинг бошқа муддати белгиланмаган бўлса, тарафлар томонидан дарҳол ижро этилиши керак. Тараф ваколатли судга ёзма ариза билан мурожаат қилган тақдирда, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори ушбу Федерал қонунга ва Россия Федерацияси процессуал қонунчилиги қоидаларига мувофиқ ижро варақаси бериш орқали амалга оширилади.

Федерал қонун билан белгиланган ҳолларда, доимий фаолият юритадиган арбитраж муассасаси томонидан бошқариладиган арбитраж шартномасида томонлар ўзаро келишув асосида қуйидагиларни белгилашлари мумкин: агар низолар махсус административ ҳудудда кўриб чиқилса, арбитраж қарорини мажбурий бажариш учун ижро ҳужжатини бериш ва бошқа процессуал ҳаракатлар, ариза берилган кундан бошлаб ўн тўрт кундан кечиктирмасдан, суд мажлиси ўтказилмасдан амалга оширилиши

¹ Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/2d4180cd80819579af84fef5288f7bb43e0c088b/

керак. Бунда низоли томон ариза қабул қилинган кундан бошлаб етти кун ичида арбитраж судига ўзининг рад жавобини тақдим этиш ҳуқуқига эга.

Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини ижро варақаси билан ижро этиш фақат Россия Федерацияси процессуал қонунчилигида белгиланган асосларда рад этилиши мумкин. Яъни, Россия Федерацияси Фуқаролик процессуал кодексининг 426-моддасида ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини мажбурий ижро этиш учун ижро варақасини беришни рад этиш асослари назарда тутилган бўлиб, суд ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини мажбурий ижро этиш учун ижро варақасини беришни фақатгина ушбу моддада назарда тутилган ҳоллардагина рад этиши мумкин.

Эътиборли жиҳати шундаки, миллий қонунчиликдан фарқли ўлароқ, Россия Федерацияси Фуқаролик процессуал кодексиде рад этиш асослари сифатида қуйидагилар ҳам назарда тутилган:

- низо ҳакамлик суди томонидан ҳал қилинганда ҳакамлик битими тарафларидан бири тўлиқ муомала лаёқатига эга бўлмаслиги;
- суд томонидан федерал қонунга мувофиқ ҳакамлик суди томонидан кўриб чиқилган низо ҳакамлик муҳокамасининг предмети бўлиши мумкин эмаслиги;
- ҳакамлик судининг қарорини ижро этиш Россия Федерациясининг жамоат тартибига зид эканлиги аниқланса. Агар ҳакамлик суди қарорининг Россия Федерациясининг жамоат тартибига зид бўлган қисми бўлмаган қисмидан ажратилиши мумкин бўлса, суд қарорининг Россия Федерациясининг жамоат тартибига зид бўлмаган қисми тан олиниши ёки ижро этилиши мумкин.

Қўшни Қозоғистон Республикаси тажрибасига келсак, бу ерда ҳакамлик судларини шакллантириш, уларнинг фаолияти ва қарорларини ижро этиш тартибини тартибга солиш “Ҳакамлик судлари тўғрисида” Қозоғистон Республикаси Қонуни асосида амалга оширилади. Ушбу Қонун

жисмоний ва (ёки) юридик шахслар ўртасидаги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларга нисбатан қўлланилади².

Эътиборли жиҳати шундаки, Қозоғистоннинг ҳакамлик судларига оид қонунчилигида **низони ҳакамлик судида янги очилган ҳолатлар бўйича кўриб чиқишга** оид нормалар ҳам белгиланган. Хусусан, “Ҳакамлик судлари тўғрисида” Қонунининг 38-моддасига кўра, Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори ҳакамлик келишуви тарафларидан бирининг ёки янги очилган ҳолатлар туфайли ҳуқуқларига дахлдор бўлган бошқа шахснинг аризасига кўра кўриб чиқилиши мумкин. Янги очилган ҳолатлар бўйича ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини қайта кўриб чиқиш учун асослар қуйидагилардан иборат:

1) иш учун муҳим бўлган, аризачига маълум бўлмаган ва маълум бўлиши мумкин бўлмаган ҳолатлар;

2) гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатмаси, била туриб ёлғон эксперт хулосаси, била туриб нотўғри таржима қилиш, ҳужжатларни ёки ашёвий далилларни қалбакилаштириш, суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан белгиланган, бунинг натижасида ноқонуний ёки асоссиз ҳал қилув қарори қабул қилинган бўлса;

3) суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан белгиланган тарафларнинг, ишда иштирок этувчи бошқа шахсларнинг ёки уларнинг вакилларининг жиноий ҳаракатлари ёки ҳакамлик судьяларининг ушбу ишни кўриш пайтида содир этилган жиноий ҳаракатлари.

Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриб чиқиш тўғрисидаги ариза ушбу Қонунда белгиланган тартибда кўриб чиқиш учун асос бўлган ҳолатлар аниқланган кундан эътиборан уч ой муддатда ҳал қилув қарорини чиқарган ҳакамлик судига берилади ва кўриб чиқилади. Агар ҳакамлик судининг, шу жумладан аввалги таркибдаги ҳал қилув қарорини чиқарган доимий фаолият юритувчи ҳакамлик судининг

² “О третейских судах” Республики Казахстан. <http://law.gov.kz/client/#!/doc/22410/rus/04.07.2014/91>

мажлисини ўтказишнинг иложи бўлмаса, ҳал қилув қарорини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриб чиқиш тўғрисидаги ариза ҳакамлик судининг ушбу Қонунда белгиланган тартибда тузилган янги таркиби томонидан кўриб чиқилади. Шунингдек, Қозоғистон “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги Қонуни 44-моддасига кўра, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори устидан ҳакамлик муҳокамаси тарафлари ёки ҳуқуқ ва мажбуриятлари бузилган учинчи шахслар томонидан Қозоғистон Республикаси фуқаролик процессуал қонунчилигида белгиланган тартибда ваколатли судга шикоят қилиниши мумкин. Демак, мазкур қонун билан учинчи шахсларнинг ҳам шикоят қилиш ҳуқуқи аниқ белгиланган.

Қозоғистонда Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини ижро этиш учун ижро варақасини бериш тартибида ҳам айрим ўзига хос жиҳатлар мавжуд. Хусусан, Қозоғистон Республикасининг Фуқаролик-процесуал кодекси 253-моддасига кўра, агар ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори унда кўрсатилган муддатда ихтиёрий равишда ижро этилмаган бўлса, ҳакамлик муҳокамасининг тарафи (даъвогар) ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини мажбурий ижро этиш тўғрисида ариза билан судга мурожаат қилишга ҳақли. Бунда ижро варақасини бериш тўғрисидаги ариза ҳакамлик судининг қарорини ихтиёрий равишда ижро этиш муддати тугаган кундан бошлаб **уч йилдан** кечиктирмай берилиши мумкин³.

Белгиланган муддатни ўтказиб юборган ҳолда берилган, муддатни тиклаш тўғрисидаги илтимоснома ва тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинмаган ижро варақасини бериш тўғрисидаги ариза суд томонидан кўрмасдан қолдирилади, бу ҳақда ажрим чиқарилади. Ажрим юзасидан хусусий шикоят берилиши, прокурор томонидан апелляция инстанцияси судига протест келтирилиши мумкин, унинг қарори якуний ҳисобланади. Суд белгиланган муддатни ўтказиб юбориш сабабларини асосли деб топса, ижро варақасини бериш тўғрисида ариза бериш муддатини тиклашга ҳақли.

³ “Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан”. <https://online.zakon.kz/Document/>

Ижро варақасини бериш тўғрисидаги ариза у судга келиб тушган кундан эътиборан **ўн беш иш куни ичида** судья томонидан якка тартибда кўриб чиқилади. Қозоғистон Республикасининг “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги Қонуни 48-моддасига асосан тегишли ваколатли суд ижро варақасини бериш тўғрисидаги аризани кўриб чиқишда ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини моҳиятан кўриб чиқишга ҳақли эмас. Шунингдек, агар ваколатли суд ижро варақасини беришни рад этиш тўғрисида ажрим чиқарган тақдирда, томонлар Қозоғистон Республикаси фуқаролик процессуал қонунчилигида белгиланган тартибда ажрим устидан шикоят қилиш ҳуқуқига эга.

Ўзаро таққослаш учун, миллий қонунчилигимизда ижро варақаси бериш тўғрисидаги ариза ҳакамлик суди ҳал қилув қарорини ихтиёрий ижро этиш муддати тугаган кундан эътиборан олти ойдан кечиктирмай берилиши мумкин. Мазкур муддат ваколатли суд томонидан узрли деб топилган сабабларга кўра ўтказиб юборилган тақдирда, ўтказиб юборилган муддат тикланиши мумкин. Шунингдек, ишлар суд муҳокамасига тайёрлаб бўлинган кундан эътиборан бир ойдан кечиктирмай суд томонидан кўрилади ва ҳал қилинади.

Яна бир кўшни давлат Қирғизистон Республикаси тажрибасига тўхталадиган бўлсак, бу ерда доимий фаолият юритувчи ҳакамлик судларининг алоҳида юридик шахс сифатидаги ҳуқуқий мақомини белгилаш ва ҳакамлик судларига мустақиллик бериш борасида ўзига хосликни кўриш мумкин. Мисол учун, ушбу чегарадош республикада ҳакамлик судлари юридик шахс ҳисобланади. Яъни, Қирғизистон Республикасининг “Қирғизистон Республикасида ҳакамлик судлари тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасида доимий фаолият кўрсатувчи ҳакамлик суди юридик шахс эканлиги, ўз фаолиятини нотижорат ташкилот сифатида амалга ошириши ва

хакамлик судларининг хакамлик муҳокамаси билан боғлиқ фаолияти иқтисодий фаолият эмаслиги белгиланган⁴.

Худди шунингдек, Беларус Республикасининг “Халқаро арбитраж (хакамлик) суди тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасига мувофиқ доимий фаолият кўрсатувчи халқаро арбитраж суди пуллик асосда фаолият юритувчи нодавлат ноижорат ташкилотдир. Доимий фаолият юритувчи халқаро арбитраж суди юридик шахс ҳисобланади⁵.

Бундан ташқари, чет давлатларда хакамлик судлари томонидан кўриб чиқилиши мумкин бўлган ишлар доираси миллий амалиётимизга қараганда анчагина кенг ҳисобланади. Аксарият хорижий давлатларда, масалан, Хитой, Белгия, Норвегия, Швеция, Саудия Арабистони, Швейцария ва бошқа давлатлар қонунчилигида меҳнат низолари хакамлик судининг предмети ҳисобланади.

Белгия Адлия Кодексининг 1676-моддасига кўра, пул даъвоси билан боғлиқ ҳар қандай низо хакамлик судига берилиши мумкин⁶.

Ваҳоланки, бизнинг мамлакатимизда хакамлик судлари фуқаролик ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқувчи низоларни, шу жумладан тадбиркорлик субъектлари ўртасида вужудга келувчи иқтисодий низоларнигина ҳал этади. Хакамлик судлари **маъмурий, оила ва меҳнат** ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқувчи низоларни, шунингдек қонунда назарда тутилган бошқа низоларни ҳал этмайди.

Хитой Халқ Республикасининг “Арбитраж тўғрисида”ги Қонуни⁷ арбитражнинг предмети бўлиши мумкин бўлмаган ишлар доирасини белгилайди. Масалан, унинг 3-моддасига кўра, қуйидаги низоларни арбитражда ҳал қилиш мумкин эмас:

⁴ Закон Кыргызской Республики «О третейских судах в Кыргызской Республике» (30 июля 2002 года, № 135). <https://cbd.minjust.gov.kg/1092/edition/13982/ru>

⁵ Закон Республики Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде» (9 июля 1999 года, № 279-3). <https://iac.by/%d0%be-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b5/#more-57>

⁶ Belgian Judicial Code Provisions on Arbitration. <https://www.iaanetwork.com/wp-content/uploads/2017/02/>

⁷ Arbitration Law of the People's Republic of China. <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/2013>

- 1) никоҳ, фарзандликка олиш, васийлик ва ворисликка оид низолар;
- 2) қонунлар асосида маъмурий органлар томонидан кўриб чиқилиши керак бўлган маъмурий низолар.

Бу борада Саудия Арабистони тажрибаси ҳам диққатга молиқдир. Саудия Арабистони Арбитраж қонунининг 2-моддасига кўра, шахсларнинг шахсий мақомига оид низолар ва келишувга эришиб бўлмайдиган низолардан ташқари, ҳар қандай масала арбитражда муҳокама қилиниши мумкин ҳисобланади⁸.

Малайзияда эса “Арбитраж тўғрисида” Қонун 2005 йилда қабул қилинган бўлиб, ушбу Қонуннинг 4-моддасида, агар ҳакамлик келишуви жамоат тартибига зид бўлмаса, тарафлар ҳакамлик муҳокамасига қўйишга келишиб олган ҳар қандай низо ҳакамлик суди томонидан кўриб чиқилиши мумкинлиги кўрсатилган⁹.

Швеция арбитраж қонунининг 1-бўлимига кўра, томонлар ҳал қила оладиган низолар томонларнинг келишувига биноан ҳал қилиш учун бир ёки бир нечта ҳакамларга топширилиши мумкин. Шартномаларни шарҳлашдан ташқари, шартномалардаги камчиликларни ҳал қилиш ҳам ҳакамларга топширилиши мумкин¹⁰.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, низо предмети пул даъволари бўлган ҳар қандай низолар, шунингдек, яқка тартибдаги меҳнат низолари, маънавий зарарни қоплаш билан боғлиқ низолар ва тарафлар ўзаро келишиб олган бошқа низолар ҳакамлик судига кўриб чиқиш учун тақдим этиши мумкин.

Ҳакамлик судининг қарорларини ижро этиш тартиби ҳам доимий муҳокама майдонидаги масалалардан бири ҳисобланади. Шу боисдан ҳам

⁸ Law of Arbitration of Kingdom of Saudi Arabia / <https://www.iaanetwork.com/wp-content/uploads/2013/07/Saudi-Arabia-Arbitration-Law.pdf>

⁹ Arbitration Act of Malaysia, 2005 / <https://www.iaa-network.com/wpcontent/uploads/2013/07/Malaysia-Arbitration-Law.pdf>

¹⁰ The Swedish Arbitration Act, 1999 / <https://www.iaa-network.com/wpcontent/uploads/2013/07/Sweden-Arbitration-Law.pdf>

хакамлик судлари қарорларини мажбурий ижро этиш нуқтаи назаридан хорижий давлатлар амалиётига ҳам муурожаат қилиш керак. Масалан, дунёнинг аксарият мамлакатлари қонунчилигида (Белгия, Саудия Арабистони, Норвегия, Миср, Финляндия, Венгрия, Япония, Янги Зеландия, Таиланд ва бошқалар) ҳакамлик судининг қарорини ижро этиш учун давлат судига муурожаат қилиш белгиланган. Ўзбекистонда ҳам шу йўлни танлаган ва тегишлича амалиёт шаклланган.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги Қонуни 50-моддасига мувофиқ, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини мажбурий ижро этиш ваколатли суд томонидан берилган ижро варақаси асосида амалга оширилади. Бироқ, айтиш жоизки, хорижий мамлакатларда ҳакамлик судлари қарорларини ижро этишнинг бошқача амалиётлари ҳам мавжуд. Мисол учун, Эстония Фуқаролик процессуал кодексининг 753-моддасига мувофиқ, Эстонияда доимий фаолият юритувчи ҳакамлик судида иш юритишда чиқарилган ҳал қилув қарори суд томонидан алоҳида тан олинмасдан ва ижро этиш имконияти эълон қилинмасдан тан олинади ва ижро этилади¹¹.

Демак, Эстония қонунчилигидан кўришиб турибдики, агар қарор доимий ҳакамлик суди томонидан чиқарилган бўлса, ҳакамлик судининг қарорини ижро этиш учун судга муурожаат қилиш талаб этилмйди.

Ветнам Социалистик Республикаси Миллий Ассамблеяси доимий кўмитасининг 2003 йил 25 февралдаги 19-сонли Қарорининг 57-моддасида айтилишича¹², агар арбитраж қарори ихтиёрий равишда ижро этилган кундан бошлаб 30 кун ўтган бўлса, унинг фойдасига арбитраж қарори чиқарилган томон арбитраж қарорини жавобгарнинг яшаш жойидаги ёки жавобгар ўзининг асосий фаолиятини амалга ошираётган жойдаги ёхуд жавобгарнинг

¹¹ Estonian Code of Civil Procedure (вступил в силу 1 января 2006 года) / <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/>

¹² Ordinance on Commercial Arbitration of Standing Committee National Assembly of Socialist Republic of Vietnam (No: 08-2003-PL-UBTVQH11) / https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/vnm_e/wtaccvnm28_leg_6.pdf

мол-мулки жойлашган жойдаги вилоят даражасида ижро этувчи органга мажбурий равишда ижро этиш тўғрисида ёзма сўров юбориши мумкин,

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш мумкинки, Ўзбекистон Республикасида Ҳакамлик муҳокамаси институтини ривожлантириш жуда мураккаб ва оғир жараёни талаб қилмайди. Бунинг учун хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш, уларнинг ижобий ютуқларини миллий қонунчилигимизда акс эттириш ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётини тўғри йўлга қўйиш мамлакатимизда ҳакамлик судларини янги босқичга кўтариш, жамият ва давлат олдидаги мавқеини мустаҳкамлаш, шунингдек, уларнинг нуфузини, уларга жамоатчилик ва тадбиркорлик субъектларининг ишончини ошириш имконини беради.

Ўз навбатида, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори билан боғлиқ бўлган ишларни ваколатли судлар томонидан кўриб чиқиш тартибини такомиллаштириш ва ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилишда ёки мазкур қарорни мажбурий ижро қилиш учун ижро варақаси беришда судларнинг масъулиятини янада ошириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Шу боисдан бу борада амалиётда юзага келаётган муаммоларни аниқлаш ҳамда илғор хорижий тажрибаларни илмий татқиқ этган ҳолда миллий қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
2. “О третейских судах” Республики Казахстан. <http://law.gov.kz/>
3. “Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан”. <https://online.zakon.kz/Document/>

4. Закон Кыргызской Республики «О третейских судах в Кыргызской Республике» (30 июля 2002 года, № 135). <https://cbd.minjust.gov.kg/>
5. Закон Республики Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде» (9 июля 1999 года, № 279-3). <https://iac.by>
6. Belgian Judicial Code Provisions on Arbitration. <https://www.iaanetwork.com/wp-content/uploads/2017/02/>
7. Arbitration Law of the People's Republic of China. <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/2013>
8. Law of Arbitration of Kingdom of Saudi Arabia / <https://www.iaanetwork.com/wp-content/uploads/2013/07/>
9. Arbitration Act of Malaysia, 2005 / <https://www.iaa-network.com/wpcontent/uploads/2013/07/Malaysia-Arbitration-Law.pdf>
10. The Swedish Arbitration Act, 1999 / <https://www.iaa-network.com/wpcontent/uploads/2013/07/Sweden-Arbitration-Law.pdf>
11. Estonian Code of Civil Procedure (вступил в силу 1 января 2006 года) / <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/>
12. Ordinance on Commercial Arbitration of Standing Committee National Assembly of Socialist Republic of Vietnam (No: 08-2003-PL-UBTVQH11) / https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/vnm_e/wtaccvnm28_leg_6.pdf